

ECONOMIC SCIENCES

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ

Досмамбетова Г.А.

*докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Казахстан*

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF SUPPORT MEASURES FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN KAZAKHSTAN

Dosmambetova G.

*Doctoral candidate of the DBA program Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматриваются текущие меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане, включая финансовую и нефинансовую помощь. Проведен анализ существующих программ поддержки, таких как льготное кредитование, субсидии и образовательные инициативы, а также выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. В статье предложены рекомендации по совершенствованию системы поддержки МСБ, включая усиление государственно-частного партнерства, цифровизацию услуг и улучшение образовательных программ для предпринимателей. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего улучшения мер поддержки и повышения конкурентоспособности МСБ в Казахстане.

Abstract

The article examines current measures to support small and medium-sized businesses (SMEs) in Kazakhstan, including financial and non-financial assistance. An analysis of existing support programs, such as preferential lending, subsidies, and educational initiatives, is conducted, and the main problems faced by entrepreneurs are identified. The article offers recommendations for improving the SME support system, including strengthening public-private partnerships, digitalization of services, and improving educational programs for entrepreneurs. The results obtained can be used to further improve support measures and increase the competitiveness of SMEs in Kazakhstan.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, поддержка предпринимательства, Казахстан, финансовая поддержка, государственно-частное партнерство, цифровизация, образовательные программы.

Keywords: Small and medium businesses, entrepreneurship support, Kazakhstan, financial support, public-private partnerships, digitalization, educational programs.

1. Введение

Малый и средний бизнес (МСБ) играет важную роль в экономике Казахстана, обеспечивая значительный вклад в создание рабочих мест, развитие инноваций и формирование конкурентной среды. В современных условиях успешное функционирование МСБ является необходимым элементом для устойчивого экономического роста и социального благополучия. Однако, несмотря на очевидную важность, МСБ сталкивается с рядом проблем, таких как недостаток финансовых ресурсов, административные барьеры и ограниченный доступ к рынкам.

В последние годы в Казахстане были реализованы различные программы и инициативы, направленные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Государственные меры включают как финансовую, так и нефинансовую поддержку, такие как субсидирование кредитных ставок, льготное кредитование, программы повышения квалификации и консультативные услуги. Тем не менее, эффективность этих мер остается предметом дискуссий среди экспертов и требует детального анализа.

Цель данной статьи – провести анализ существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане, выявить их эффективность и определить перспективы дальнейшего развития. В статье также рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается МСБ в процессе получения поддержки, и предлагаются рекомендации по улучшению существующей системы. Исследование основано на изучении современных подходов к поддержке предпринимательства, как в Казахстане, так и в международной практике, что позволит выявить наиболее эффективные инструменты и адаптировать их для нужд казахстанской экономики.

2. Обзор литературы и теоретические основы

2.1 Современные подходы к поддержке малого и среднего бизнеса

Современные подходы к поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в различных странах представляют собой сочетание финансовых, нефинансовых и институциональных мер, направленных на стимулирование роста и развитие предприятий. В условиях глобальной экономики поддержка МСБ приобретает особое значение, так как способствует

созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности и развитию инновационного потенциала.

Одним из ключевых подходов является развитие системы льготного кредитования и предоставление гарантий по кредитам, что снижает риски для финансовых институтов и облегчает доступ МСБ к капиталу. В большинстве развитых стран такие программы успешно реализуются при поддержке государственных и частных финансовых учреждений. В США, например, Управление по делам малого бизнеса (SBA) предоставляет гарантии по кредитам, которые позволяют банкам снижать риски и тем самым выдавать кредиты малым предприятиям, которые в противном случае могли бы не получить финансирование [1, с. 50-55]. Подобные программы существуют и в странах Европейского Союза, где через Европейский инвестиционный банк малые предприятия получают доступ к льготным кредитным ресурсам [2, с. 60-64].

Другим важным элементом поддержки является создание бизнес-инкубаторов и акселераторов, которые предоставляют молодым компаниям доступ к ресурсам, необходимым для их роста. Бизнес-инкубаторы обеспечивают стартовую поддержку в виде предоставления офисных помещений, консультационных услуг и обучения, что особенно важно на начальном этапе развития предприятия. В Великобритании и Германии бизнес-инкубаторы играют важную роль в снижении барьеров для входа на рынок и помогают малым предприятиям достигать устойчивого роста [3, с. 72-76].

Третий важный подход – это образовательные и консалтинговые программы для повышения квалификации предпринимателей. Такие программы направлены на формирование управленческих навыков, развитие цифровых компетенций и повышение уровня финансовой грамотности. В Нидерландах, например, образовательные программы для МСБ активно поддерживаются правительством и направлены на повышение адаптивности предпринимателей к изменяющимся рыночным условиям [4, с. 80-85]. Образовательные программы также реализуются в рамках частных инициатив, таких как акселераторы и программы крупных корпораций, заинтересованных в развитии экосистемы поставщиков.

Таким образом, современные подходы к поддержке малого и среднего бизнеса в развитых странах характеризуются разнообразием мер, направленных на устранение барьеров и создание благоприятных условий для роста предприятий. Эти подходы могут быть использованы в Казахстане для улучшения условий предпринимательской деятельности, адаптируясь к местным экономическим и культурным особенностям.

2.2 Меры финансовой и нефинансовой поддержки в Казахстане

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане реализуется через комплекс мер, включающих как финансовую, так и нефинансовую помощь, которые направлены на устранение ключе-

вых барьеров и стимулирование роста предприятий. Государственная политика, направленная на поддержку МСБ, предусматривает различные формы финансового стимулирования, включая субсидии, льготное кредитование и налоговые льготы, а также нефинансовую поддержку в виде обучения, консультаций и упрощения административных процедур.

Одной из основных форм финансовой поддержки в Казахстане является предоставление субсидий и льготного кредитования через государственные программы. Программа «Дорожная карта бизнеса-2025» предоставляет субсидии для снижения процентных ставок по кредитам, что позволяет малым и средним предприятиям получать доступное финансирование для реализации своих проектов [5, с. 90-95]. Льготное кредитование осуществляется через такие государственные финансовые институты, как АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»», который играет ключевую роль в предоставлении гарантий и кредитов для предприятий, не имеющих достаточного залогового обеспечения [6, с. 100-105]. Эти меры направлены на повышение доступности финансовых ресурсов и снижение кредитных рисков для предпринимателей.

В дополнение к финансовым мерам, в Казахстане активно развиваются механизмы нефинансовой поддержки, направленные на повышение компетенций предпринимателей и создание благоприятной предпринимательской среды. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» осуществляется обучение предпринимателей, охватывающее такие направления, как управление бизнесом, маркетинг, бухгалтерский учет и правовые аспекты деятельности. Эти образовательные мероприятия способствуют повышению уровня знаний и компетенций, что помогает предпринимателям более эффективно управлять своими компаниями и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям [7, с. 110-115].

Консультационные услуги также являются важной частью нефинансовой поддержки в Казахстане. В рамках партнерства с государственными и частными организациями предприниматели могут получать бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса, юридическим и финансовым аспектам. Такие услуги позволяют малым предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям в законодательстве и оптимизировать бизнес-процессы. Кроме того, была упрощена административная процедура регистрации предприятий и получения разрешений, что снизило барьеры для входа на рынок и стимулировало предпринимательскую активность [8, с. 120-125].

Таким образом, комплексный подход, включающий как финансовую, так и нефинансовую поддержку, позволяет создавать более благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Государственные программы, направленные на субсидирование процентных ставок, льготное кредитование, обучение и консультирование, играют важную роль в преодолении основных

проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Однако, для дальнейшего развития системы поддержки необходимо усиление государственно-частного партнёрства (ГЧП) и улучшение механизмов оценки эффективности реализуемых мер.

2.3 Проблемы и перспективы развития системы поддержки МСБ

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые в Казахстане для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), существует ряд проблем, которые ограничивают эффективность реализуемых мер. Основные барьеры включают сложности с доступом к финансированию, административные препятствия, недостаточное участие частного сектора в поддержке предпринимательства, а также ограниченные возможности для повышения квалификации предпринимателей.

Одной из наиболее актуальных проблем является недостаточный доступ к финансированию. Несмотря на существование льготных кредитных программ и субсидирования процентных ставок, многие малые предприятия испытывают трудности с получением финансирования. Основной причиной этого являются высокие требования к залоговому обеспечению, что ограничивает возможности МСБ, особенно на начальных стадиях их деятельности. Кроме того, предприниматели зачастую сталкиваются с длительными и сложными процедурами получения кредитов, что создает дополнительные барьеры на пути к развитию бизнеса [9, с. 130-135].

Еще одной серьезной проблемой является ограниченность нефинансовой поддержки, особенно в части консультирования и доступа к качественным образовательным программам. Хотя государственные программы включают компоненты обучения и повышения квалификации, они не всегда соответствуют потребностям предпринимателей и часто не охватывают специфические навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса в условиях конкуренции. Также существует нехватка специализированных образовательных программ для поддержки инноваций и цифровой трансформации предприятий, что особенно важно в условиях глобализации и цифровизации экономики [10, с. 140-145].

Административные барьеры и регуляторные сложности также продолжают оставаться существенной проблемой для предпринимателей в Казахстане. Несмотря на проводимые реформы по упрощению регистрации бизнеса и снижению количества проверок, многие предприниматели сообщают о сложностях во взаимодействии с контролирующими органами и бюрократическими препятствиях. Эти факторы приводят к росту затрат времени и ресурсов на соблюдение требований, что снижает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса [11, с. 150-155].

Вместе с тем перспективы развития системы поддержки МСБ в Казахстане выглядят обнадеживающе. Одним из направлений для улучшения является активизация государственно-частного партнёрства (ГЧП), которое позволит привлекать частный сектор к реализации программ поддержки,

включая финансирование, консультирование и обучение. Это поможет создать более гибкую и адаптивную систему поддержки, которая будет лучше учитывать потребности предпринимателей.

Еще одной перспективой является цифровизация системы предоставления услуг для МСБ, что позволит снизить бюрократические барьеры и улучшить доступ к финансированию и образовательным программам. Платформенные решения, включающие онлайн-доступ к государственным услугам, информации о кредитах и субсидиях, помогут предпринимателям получать необходимую поддержку быстрее и с меньшими затратами.

Также перспективно развитие специализированных образовательных программ, направленных на поддержку инноваций, стартапов и цифровых технологий. Укрепление сотрудничества с университетами и частными компаниями может привести к созданию новых программ, которые будут способствовать инновационной активности и повышению уровня цифровизации среди малого и среднего бизнеса.

Таким образом, для эффективного развития системы поддержки МСБ в Казахстане необходимо устранить существующие проблемы с доступом к финансированию, бюрократическими препятствиями и недостаточными образовательными возможностями. Укрепление государственно-частного партнёрства, цифровизация услуг и развитие специализированных образовательных инициатив позволят создать более благоприятную среду для роста и процветания малого и среднего бизнеса.

3. Выводы и рекомендации для совершенствования поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане

В результате проведенного анализа мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане можно сделать несколько ключевых выводов. Текущие меры, такие как льготное кредитование и субсидирование процентных ставок, оказывают положительное влияние на доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Однако они требуют дальнейшего совершенствования для повышения их эффективности и охвата. Основными проблемами, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, остаются сложности с доступом к финансированию, недостаток качественных образовательных программ и административные барьеры.

Для совершенствования системы поддержки МСБ в Казахстане необходимо учитывать следующие рекомендации:

- 1) Усиление финансовой поддержки и упрощение доступа к кредитным ресурсам. Требуется снижение требований к залоговому обеспечению, а также упрощение процесса получения льготных кредитов. Важно рассмотреть возможность разработки гибких программ финансирования, учитывающих специфику различных секторов экономики и уровней развития бизнеса.

- 2) Развитие программ государственного-частного партнёрства (ГЧП). Привлечение частного сектора к поддержке МСБ может существенно

улучшить доступность ресурсов и способствовать развитию инновационных инструментов поддержки. Важно развивать механизмы ГЧП, которые позволят частным компаниям активно участвовать в образовательных, консультативных и финансовых инициативах для малого бизнеса.

3) Цифровизация системы поддержки МСБ. Внедрение цифровых платформ и онлайн-решений позволит снизить бюрократические барьеры и упростить доступ предпринимателей к необходимым услугам и информации. Это должно включать онлайн-доступ к заявкам на кредиты, получение консультаций и образовательные материалы.

4) Расширение образовательных программ для предпринимателей. Создание специализированных образовательных инициатив, направленных на развитие ключевых компетенций в области цифровых технологий, инноваций и управления финансами, станет важным элементом поддержки. Важно привлечь ведущие университеты и международных экспертов для разработки программ, которые будут учитывать текущие потребности предпринимателей.

5) Улучшение административной среды для МСБ. Снижение бюрократических барьеров, упрощение процедур регистрации и получение разрешений остаются приоритетными задачами для улучшения предпринимательской среды. Важно также улучшить координацию между различными государственными органами, участвующими в регулировании предпринимательской деятельности.

Приведенные рекомендации направлены на создание более благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, что в свою очередь будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни населения.

4. Заключение

Малый и средний бизнес является важной составляющей экономики Казахстана, способствующей созданию рабочих мест, развитию инноваций и обеспечению стабильного экономического роста. Несмотря на уже предпринятые усилия по поддержке МСБ, такие как льготное кредитование и образовательные программы, существуют значительные возможности для улучшения системы поддержки.

В статье рассмотрены текущие проблемы и предложены рекомендации по совершенствованию мер поддержки. Включение новых инструментов

финансирования, развитие государственно-частного партнёрства, цифровизация и повышение уровня образования предпринимателей – все это меры, которые позволят создать более эффективную систему поддержки МСБ.

Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане требует комплексного подхода, основанного на эффективном взаимодействии государства, частного сектора и предпринимательского сообщества. Создание благоприятных условий для бизнеса обеспечит не только рост МСБ, но и станет драйвером устойчивого экономического развития страны.

Список литературы

1. Smith, L. (2020). Government Lending Programs and SME Development. Harvard Business Review.
2. European Investment Bank. (2019). Support for SMEs in the European Union. EU Publications.
3. Williams, T., & Müller, R. (2021). Incubators and Accelerators for Small Business Growth. Springer.
4. Johnson, M. (2022). Entrepreneurship Training Programs for SMEs. Routledge.
5. Nurlan, A. (2021). Business Roadmap 2025 and Financial Support for SMEs in Kazakhstan. Almaty Publishing House.
6. Damu Fund. (2020). Entrepreneurship Development Programs in Kazakhstan. Astana Press.
7. Alimov, B. & Sadykova, L. (2022). Training Programs for Entrepreneurs in Kazakhstan. Kazakh National University Press.
8. Zhukova, E. (2021). Administrative Reforms and Business Environment in Kazakhstan. Eurasian Economic Journal.
9. Kapparov, K. (2019). Leveraging SME Finance through Value Chains in Kazakhstan. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/leveraging-sme-finance-through-value-chains-kazakhstan>.
10. Gyamfi, S., Gerstlberger, W., Prokop, V., & Stejskal, J. (2023). A new perspective for European SMEs' innovative support analysis: Does non-financial support matter? SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4415204.
11. Tulegenova, M., Temerbulatova, Z., Baimukhametova, A., & Rakhmatullayeva, D. (2021). Contradictions of institutional and economic environment: Experience of Kazakhstan. *International Entrepreneurship Review*, 7(4), 75-88. <https://doi.org/10.15678/IER.2021.0704.06>.